

ALISHER NAVOIY RUBOIYLARIDA BADIY SAN`ATLAR

Durdonaxon Dadajonova Botirjon Qizi

Namangan davlat universiteti
filologiya yo`nalishi II kurs talabasi
Telefon raqami: +998 993976827

Karimov Obidjon Yakubjonovich

Ilmiy rahbar: NamDU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555606>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o`zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiyning ruboiylarida qo`llanilgan badiiy san`atlar va ularning o`rni, asarga bo`lgan mazmuniy ta`sirini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, badiiy san`at, tazod, tanosub, zulqavofiy, istiora, shoir, ruboiy, to`rtlik, misra.

...turkiy tilda hech kim Navoiydek ko`p va xo`p she`r aytmagan hamda nazm gavharlarini sochmagan edi.

A.Jomiy, "Bahoriston" dan

Buyuk mutaffakkir, olim, musiqachi, rassom va davlat arbobi, o`zbek adabiy tilining asoschisi, shoir Nizomiddin Mir Alisher Navoiy o`z zamonasidan hozirga qadar ma`lum va mashhurdir. Uning mag`zi to`q va ma`noga boy bo`lgan adabiy merosi – bitmas-tuganmas xazina sifatida doimo kitobxonlar nigohida. Hazrat Navoiy adabiyot ilmining deyarli barcha sohalarida yetuk ijod namunalarini yaratgan. Lekin adabiyotshunos olim Dilmurod Quronov ta`kidlaganidek: "Badiiy adabiyotda aytishgina emas, qanday aytish ham muhimdir."¹ Buyuk bobokalonimiz esa nafaqat yirik asarlarida, balki kichik hajmli ruboiylarida ham mahorat bilan olam haqiqatlari, insoniylik tuyg`ulari va komillikka eltuvchi fazilatlar tog`risida qalam tebratgan.

*Gar oshiq esang zeb-u takallufni unut,
Yaxshi-yu yomon ishda taxallufni unut.
O`tgan gar erur yomon taassufni unut,
Kelgan gar erur yaxshi tasarrufni unut.²*

Yuqoridagi misralarda yaxshi va yomon, o`tgan va kelgan so`zlari o`zaro qarama -qarshi tushunchalarni ifodalab, taqobilu tazod san`atini; takalluf, taxalluf (ixtilof, ziddiyat), taassuf (afsus), tasarruf (egalik qilish) kabi o`zaro qofiyadosh so`zlar esa zulqavofiy san`atini yuzaga keltirgan hamda ruboiyning

¹ Dilmurod Quronov " Adabiyot nazariyasi asoslari" – Toshkent Fan nashriyoti – 2018: 183b.

² O`tkir Rahmatov "Abadiyat gulshani" – Toshkent Sharq nashriyoti – 2016: 172, 173b, 175. Keltirilgan ruboiylarning barchasi ushbu kitobdan olingan.

mazmundorlik darajasini oshirgan. Ruboiydagi misralar ma`no-mazmunini quyidagicha ifodalash mumkin:

*Agar oshiq bo`lsang, yasama soxtalikni unut (ishqda sof bo`l),
Yaxshi-yu yomon (har qaysi) ishda kelishmovchilik va ziddiyatlarni unut.
Boshingdan o`tgan yomonliklardan afsusni unut va qayta nadomat qilma,
Kelgan yaxshiliklarga bir o`zing ega chiqishni unut, birodarlaring birla
baham ko`rishni o`rgan.*

Navoiy qalami ostidan chiqqan bebaho bitiklar o`z ma`no tovlanishlari bilan namoyon bo`lar ekan, mutolaa davomida o`quvchining hayrati ortadi va qalbi huzur topadi. Badiiy san`atlarning yuksak did bilan qo`llanganligi hamda ruboiy mazmuniga monandligi har jihatdan mukammallik kasb etgan. Quyida keltirilgan ruboiyda ham tanosub (zulf, ko`z, qosh), tazod (vobasta-qaram qilmoq, vorasta-ozod etmoq), zulqavofiy (vobasta, xasta, payvasta, vorasta) san`atlaridan o`z o`rnida, to`rtlik ma`nosiga mos tarzda foydalanilgan.

*Har zulf xamig`a qilma vobasta meni,
Har ko`z xavasidin etmag`il xasta meni.
Har qosh tamaig`a solma payvasta meni,
Yo rab, borisidin ayta vorasta meni.*

Ruboiyda tasvirlanishicha oshiq yordan: "Sochlari xamiga bog`lab qaram qilmasligini, ko`zlarining ehtirosli nigohidan xasta (bemor) etmasligini, qoshlarining tammanosiga payvasta (tutashtirmoq) solmasligini so`raydi va Allohga iltijo qilib, yo rab, barchasidin xalos et meni!" – deya zorlanadi.

Bilamizki, she`riy san`atlar shoir badiiy iqtidorini namoyish qilish emas, balki ijodkor badiiy tafakkuri dahosining ko`lamini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Butun turk millatining dahosi Hazrat Navoiy ruboiylarida badiiy san`at asosida inson qalbidagi hayajon, quvonch, iztirob, muhabbat, o`z nozikliklari bilan to`la namoyon bo`ladi:

*La`lingni qilib nuktasaro, ey qorako`z,
Ishq ahli hayotig`a yaro, ey qorako`z.
Chekma yana surma ko`z aro, ey qorako`z,
El qonig`a qilma ko`z qaro, ey qorako`z.*

Ushbu ruboiyda shoir istiora san`atidan o`rinli tarzda foydalanib, yoriga qorako`z deya murojaat qiladi, uning labini esa la`li (yoqut)ga qiyoslaydi. *Ey la`li labli, qorako`zli yor nuktasaro qilib (chiroyli so`zlar aytib), ishq ahli hayotig`a yara, Valekin ko`zlaring aro surma tortma, chunki ul surma elning qonidin yaralmish!*

Alisher Navoiy – bu ona tilimiz, qalbimiz, ehtiroslarimiz, g`am-anduhlarimiz, quvonch-u shodliklarimiz, orzu va umidlarimizning kuychisi, butun millatimizni komillik sari chorlab kelgan alloma. Uning kichik ruboiylaridan tortib, yirik dostonlarigacha bo`lgan asarlari kitobxonlar qalbida mudom yashab kelmoqda. Shunday ekan, buyuk bobomizning hayot yo`li va ijodiy merosi avlodlar qalbida saodat kaliti bo`lib, mangu qolajak!

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Adabiyot. Darslik-majmua. B. To`xliyev va boshq. – T., 2017.
2. O`tkir Rahmatov “Abadiyat gulshani” – Toshkent Sharq nashriyoti – 2016.
3. Quronov Dilmurod “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent – 2018.
4. Anvar Hojiahmedov “Mumtoz badiiyat lug`ati” – Toshkent Yangi asr avlodi – 2008.
5. Sirojiddinov Sh. Umarova S. O`zbek matnshunosligi qirralari. Toshkent, 2015.
6. Kitoblar dunyosi.uz sayti.

